

UNA PANORAMICA SULLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NELLA SFIDA SOCIALE 1 HEALTH

“Salute, Cambiamento demografico e benessere” in Horizon 2020

La pubblicazione “Una panoramica sulla partecipazione italiana nella Sfida Sociale 1 Health in Horizon 2020” è un prodotto della campagna di approfondimento “2021, Horizon Europe!”, sviluppata da APRE per accompagnare la comunità R&I italiana nel nuovo Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione.

Autore: Bruno Mourenza, Senior Project Manager, Horizon Europe NCP
Competence Team Cluster 1 Health

Hanno collaborato: Caterina Buonocore e Serena Borgna, APRE

Progetto grafico: Emanuela Danè

© APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

In caso di estrazione e utilizzo di parti della pubblicazione citare la fonte come segue:
“Una panoramica sulla partecipazione italiana nella Sfida Sociale 1 Health in Horizon 2020” APRE, 2022.

Data di pubblicazione: aprile 2022

La versione elettronica di questa pubblicazione è disponibile sul sito www.apre.it

ISBN: 9791280560131

DOI: 10.5281/zenodo.6382407

In copertina: Warren Umoh from Unsplash

Indice

4	Sommario
6	Metodologia
7	1. Analisi complessiva 2014 - 2020
7	1.1 Performance Europea
11	1.2 Performance Italiana
15	2. Approfondimenti
15	2.1 Analisi risultati calls WP-SC1 2014-2020
15	2.1.1 Performance complessiva SC1 2014-2020
16	2.1.2 Top-10 - Performance per paese SC1 2014-2020
19	2.1.3 Evoluzione della performance SC1 per Work Programme
24	2.1.4 Mappatura della rete di collaborazione dell'Italia
25	2.1.5 Ranking dei topics SC1 di maggior interesse/successo per l'Italia
27	2.2 Analisi risultati calls PHE-Coronavirus 1 e 2
28	2.2.1 Partecipazione Europea alle call PHE-Coronavirus 1 e 2
30	2.2.2 Partecipazione Italiana alle call PHE-Coronavirus 1 e 2
33	2.3 Analisi risultati calls IMI-2
34	2.3.1 Performance europea
36	2.3.2 Performance Italiana
41	3. Conclusioni

Sommario

Il presente lavoro nasce dall'esigenza e dalla volontà di dare una risposta completa e strutturata ad una continua richiesta di informazioni sull'andamento e il posizionamento dell'Europa, e in particolare dell'Italia, nell'ambito della *Salute*¹ in Horizon 2020 come settore di importanza strategica sia economica che sociale. I dati evidenziano le peculiarità e i punti di forza della partecipazione del nostro Paese in vista della nuova programmazione per la Ricerca e l'Innovazione 2021-27 con Horizon Europe.

Lo studio è stato condotto su 275 topic² ed ha come termine di riferimento temporale finale Dicembre 2020. Fino a tale data (Figura 1) sono stati firmati 1.155 Grant Agreements per un contributo complessivo di oltre 5 miliardi di euro. L'Italia, con un totale di 1027 partecipazioni da parte di 388 singoli enti, ha ottenuto l'8% del budget EU assegnato, pari ad oltre 420 milioni di euro.

In termini complessivi, possiamo affermare che l'Italia è un Paese molto attivo. È infatti tra i primi cinque Stati in termini di numero di partecipanti, e tra i primi sei per contributo finanziario.

L'Italia è al sesto posto sia per numero di coordinamenti che per performance di piccole e medie imprese, in entrambi i casi subito dopo Francia e Spagna.

Per quanto riguarda soltanto la **Sfida Sociale 1 (SC1) "Health, demographic change and Wellbeing"**, l'Italia è al **quarto posto** per partecipazione al programma e al **sesto per contributo ricevuto**, confermando la rilevanza del tema nel panorama italiano e internazionale.

Nel 2020 la Commissione Europea ha stanziato oltre 175 milioni di euro per la lotta contro il **Covid-19** tramite la pubblicazione di due bandi con scadenza a febbraio e giugno. L'Italia ha dimostrato di essere in grado di competere e assestarsi tra i primi posti sia in termini di contributo ricevuto (seconda dopo la Germania) con più di 20 milioni di euro, sia sulla partecipazione (risultando prima) con circa 70 partecipazioni. L'Italia è al primo posto insieme al Belgio con 5 coordinamenti per un totale di oltre 5 milioni di euro.

1 Come indicato anche nella Metodologia, si intendono i topics all'interno della Sfida Sociale 1 Health, demographic change and wellbeing; inclusi quelli dello SME-Instrument, i due bandi PHE-Coronavirus così come quelli pubblicati dall'IMI-2.

2 Si riferisce alla singola linea di finanziamento che descrive il tipo di progetto richiesto, e.g. PHC-15-2015 "Clinical research on regenerative

IMI-2, l'Iniziativa sui Medicinali Innovativi, ha stanziato durante il periodo 2014-2020 intorno ai 1,2 miliardi di euro (dal budget Horizon 2020) tramite la pubblicazione di circa 20 calls. L'Italia si posiziona al settimo posto sia per contributo finanziario ricevuto (60 milioni di euro) sia per la sua partecipazione al programma (138). Date le particolarità del programma sull'eleggibilità degli enti for profit, dobbiamo considerare che tante di queste aziende non hanno ricevuto un finanziamento europeo, ma hanno contribuito con le loro risorse sia in-kind che in-cash rientrando soltanto tra i numeri della *Participation* ma non tra quelli della *EU Contribution*.

Per quanto riguarda i topics SC1 con lo schema di finanziamento **SME-Instrument** pubblicati tra gli anni 2014 e 2017, l'Italia si posiziona al terzo posto con 40 partecipazioni finanziate, dietro la Spagna e l'Inghilterra, e con un rientro di 12.6 milioni di euro che rappresenta il 10% del contributo totale assegnato sotto questo strumento.

Figura 1 - Panoramica di Horizon 2020-Salute calcolata sui GA firmati: contributo finanziario (H2020-Salute/IT), nr. partecipazioni (H2020-Salute/IT), nr. GA firmati

Metodologia

La presente analisi fornisce un quadro complessivo dal 2014 al 2020 dei risultati della partecipazione Europea e Italiana nell'ambito della Sfida Sociale *"Health, demographic change and wellbeing"* (Societal Challenge 1-SC1) del Programma Quadro di Ricerca & Innovazione HORIZON 2020 (inclusi i topics SC1 all'interno dello SME-Instrument), dei due bandi straordinari PHE-Coronavirus pubblicati nel 2020 e di quelli pubblicati dall'Innovative Medicine Initiative (IMI-2).

È bene precisare che, a partire dai bandi 2018, il programma Innovation in SMEs includeva anche i dettagli dei risultati delle call SME Instrument, dato prima compreso nel budget delle diverse sfide sociali e leadership industriali. Si evidenzia come lo SME Instrument sia stato inserito nel programma Innovation in SMEs a partire dal Work Programme 2016-17 anche se il budget per lo strumento proveniva dalla singola LEIT o SC. È solo a partire dal 2018, con introduzione del WP EIC, che vi è stata la centralizzazione del budget e l'eliminazione dei singoli topic afferenti alle singole tematiche. Nella sezione iniziale di questa analisi vengono quindi considerati i tre topics SME-Instrument inclusi nella SC1 (PHC-12: 2014/2015, SMEInst-05-2016-2017, SMEInst-06-2016-2017).

Il documento vede successivamente tre approfondimenti specifici dove si analizza nel dettaglio la performance Europea e Italiana nei bandi ordinari pubblicati sotto la Sfida Sociale 1, i due bandi sulla ricerca contro il Coronavirus (PHE-Coronavirus 1 e 2) e infine i risultati ottenuti all'interno dell'IMI-2 dal 2014 al 2020.

I dati utilizzati per produrre i grafici e le tabelle del documento provengono da fonti della Commissione Europea e sono stati estratti a Dicembre 2020.

1. Analisi complessiva 2014 - 2020

I seguenti grafici prendono in considerazione in maniera aggregata i dati relativi ai bandi ordinari dal 2014 al 2020 dei diversi **Work Programmes SC1 (incluso lo SME-Instrument in SC1)**, i bandi dell'**IMI-2**, e quelli straordinari **PHE-Coronavirus Call 1 e 2**.

1.1 Performance Europea

Figura 2: EU Contrib / Participations - % of total

Il grafico riporta i dati relativi ai primi 10 paesi europei per Grant Agreement firmati, tenendo conto sia dei beneficiari (partecipazione) che del finanziamento corrisposto dalla Commissione per ciascun paese. I dati sono riportati in percentuale e calcolati per paese rispetto al totale dei beneficiari finanziati e al totale del finanziamento assegnato.

Il grafico mostra l'Italia al sesto posto come contributo europeo ottenuto con 8% sul totale, pari a 422 milioni di euro. Per quanto riguarda la partecipazione, l'Italia dimostra sempre un grande interesse al programma, e si posiziona al quinto posto con 1.027 partecipazioni di 388 singoli beneficiari. La partecipazione dall'Italia si compone di 93 coordinamenti e 934 coinvolgimenti come partner.

Figura 3: Distribuzione del contributo europeo tra le diverse categorie di enti (Mill Eur)

Per quanto riguarda il rapporto tra le percentuali della partecipazione e del contributo ricevuto, l'Italia, insieme alla Spagna e Belgio, è tra i tre paesi della Top-10 in cui la percentuale sulla partecipazione è superiore a quella del contributo europeo. Al contempo questa situazione è inversa tra i primi paesi in classifica, che quindi sono in grado di avere un grande ritorno finanziario dalle sue partecipazioni.

Un aspetto da notare, che si ripeterà anche in alcune delle analisi successive in questo documento, è quello dell'Olanda. L'Olanda è un paese che solitamente partecipa meno dell'Italia, con un totale di 1003 beneficiari, ma si trova tra i primi tre paesi come contributo europeo ricevuto con circa 650 milioni di euro (268 milioni in più rispetto all'Italia), anche a causa della differenza nei costi del personale e delle risorse impegnate nei progetti di ricerca.

In termini di tipologia di partecipanti, la *Figura 3* evidenzia come gli enti accademici ricevono circa il 45% del contributo totale (2,3 miliardi di euro) avendo il 36% delle partecipazioni finanziate. I centri di ricerca con il 23% delle partecipazioni (1,2 miliardi di euro), rispetto al 28% degli enti for-profit, hanno ricevuto circa 150 milioni di euro in più. In gran parte questo è dovuto alla considerazione già fatta all'interno dell'Executive Summary sull'eleggibilità degli enti for-profit nel programma IMI-2 e che sarà approfondita nella specifica sezione di questo documento dedicata alla partnership IMI.

Figura 4: Coordination performance

Delle 11.876 partecipazioni finanziate, 1.107 sono in qualità di coordinatore con un contributo ricevuto totale di 1,39 miliardi di euro.

Come evidenziato nel grafico, l'Italia si trova al sesto posto per contributo ricevuto, 79 milioni di euro destinati a 93 coordinatori. Si può osservare pure una rilevante differenza tra i primi cinque paesi ed il resto sia in termini di finanziamento ricevuto sia per numero di coordinatori finanziati, a eccezione della Francia, che con 90 coordinamenti, ha ottenuto quasi il doppio di finanziamento (157 milioni di euro) rispetto all'Italia.

Figura 5: Distribuzione ai coordinatori del contributo europeo per categoria di ente (Mill Eur)

La Spagna, al primo posto per numero di coordinatori (158), si assesta al quinto posto per contributo ricevuto con un totale di 153 milioni di euro.

Per ciò che concerne la tipologia di ente dei coordinatori (*Figura 5*), osserviamo che gli enti accademici con il 35% dei coordinamenti, ricevono quasi la metà del contributo europeo. Anche in questo caso gli enti *for-profit* sono un caso particolare, poiché hanno il 41% dei coordinamenti totali (dovuti fondamentalmente allo SME-Instrument) ma ricevono 25 milioni in meno rispetto agli enti di ricerca. Questa divergenza si spiega in parte perché la grande maggioranza dei coordinamenti da enti *for-profit* nello SME-Instrument provengono dalla Fase 1 in cui il contributo europeo è di 50.000 euro (cifra prefissata dalla CE).

Per quanto riguarda la performance delle Piccole e Medie Imprese (PMI), loro sono riuscite ad avere il 18% del contributo totale europeo pari a 931 milioni di euro attraverso 2014 partecipazioni. L'Italia si posiziona al sesto posto sia per contributo ricevuto, con 57 milioni di euro, sia per partecipazioni finanziate, con 148.

Figura 6: SME Performance

Dal grafico possiamo anche rilevare uno spunto di riflessione tra i primi quattro paesi rispetto al resto che insieme si aggiudicano circa il 50% del contributo verso le PMI e anche il 50% delle PMI selezionate per il finanziamento.

IN EVIDENZA:

- A livello europeo, l'Italia si trova al quinto posto nella partecipazione e al sesto posto per contributo UE ricevuto.
- Circa il 10% della partecipazione italiana viene assorbita dal ruolo di coordinatore, posizionandosi anche al sesto posto per contributo UE ricevuto.
- A livello europeo gli enti accademici ricevono circa la metà del contributo europeo come coordinatori.

1.2 Performance Italiana

Figura 7: Type of call - IT EU Contrib (Mill Eur)

Come evidenziato dal grafico, la maggior parte del budget proviene dai bandi ordinari della Sfida Sociale 1 di Horizon 2020 che rappresenta quasi l'80% del rientro pari a 327 milioni di euro.

Figura 8: Distribuzione del contributo europeo per categoria di ente a livello italiano (Mill Eur)

Figura 9: Distribuzione ai coordinatori italiani del contributo europeo per categoria di ente (Mill Eur)

Se osserviamo la distribuzione del contributo totale ricevuto dall'Italia (422 milioni di euro) per tipologia di ente (*Figura 8*), vediamo che gli enti accademici e i centri di ricerca hanno avuto una performance molto simile nel programma. dal punto di vista del contributo.

Circa il 65% del budget si divide nella stessa proporzione tra gli enti accademici e i centri di ricerca, avendo entrambi praticamente lo stesso numero di partecipazioni vinte.

Come anticipato precedentemente in questo capitolo riguardo ai coordinamenti, l'Italia ha ottenuto 79 milioni di euro attraverso 93 coordinamenti. La metà di questi coordinatori sono rappresentati da enti *for-profit*; ciò deriva in gran parte dalle loro partecipazioni ai bandi dello SME-Instrument, che hanno ottenuto 35 coordinamenti. I centri di ricerca si trovano al terzo posto per numero di coordinamenti (21) ma riescono ad avere un grande ritorno dalle proprie partecipazioni pari a 32,4 milioni di euro (*Figura 9*) posizionandosi al primo posto per contributo ricevuto.

Figura 10: Funding Scheme - Performance IT vs EU -%

Il grafico mostra la percentuale italiana di contributo ricevuto e partecipanti finanziati rispetto all'Europa per ciascun schema di finanziamento.

Infatti, osserviamo come per l'*ERA-Net Cofund*, l'Italia ha dimostrato di essere vincente, con il 9% delle partecipazioni finanziate in questo schema (21) riuscendo ad ottenere il 12% del contributo assegnato agli *ERA-NETs* legati all'area Salute (8,2 milioni di euro).

Altri schemi dove l'Italia ha ottenuto buoni risultati in base alle sue partecipazioni sono lo *SME-Instrument* (Fase 1), il *Pre- Commercial Procurement (PCP)*, le *Coordination and Support Action (CSA)*, le *Research and Innovation Action (RIA)*, le *Innovation Action (IA)*. Dobbiamo però considerare anche che il grado di concorrenza in questi ultimi schemi, poiché è molto superiore a quello presente negli ERA-NET Cofund.

Dall'altro lato, possiamo verificare schemi invece dove l'Italia non riesce ad avere un grande ritorno dalle sue partecipazioni come il *Public Procurement of Innovation (PPI)*, *SME-Instrument (Fase 2)*, *EJP-Cofund*.

IN EVIDENZA:

- Per quanto riguarda la tipologia di enti italiani partecipanti, gli enti accademici sono quelli che hanno avuto un maggior contributo EU, seguiti dai centri di ricerca ed enti privati for-profit.
- Invece, dal punto di vista del coordinamento italiano, i centri di ricerca, gli enti privati for-profit e gli enti accademici sono in quest'ordine i primi per contributo ricevuto.

2. Approfondimenti

2.1 Analisi risultati calls WP-SC1 2014-2020

In questa sezione, l'analisi prende in considerazione tutti i topics ordinari all'interno di ciascun Work Programme della *Societal Challenge 1- Health, Demographic change and Wellbeing* pubblicati dal 2014 fino al 2020.

I successivi grafici **non** considerano i topics SC1 relativi allo SME Instrument, IMI-2 (Innovative Medicine Initiative) e i bandi straordinari PHE-Coronavirus (call 1 e 2). Questi ultimi due saranno trattati negli specifici approfondimenti di questo documento.

2.1.1 Performance complessiva SC1 2014-2020

Nella tabella si evidenziano la performance sulle proposte presentate (i coordinamenti) a livello europeo e italiano ma anche i risultati sulla partecipazione italiana al programma.

Figura 11

Il tasso di successo viene calcolato come la percentuale delle proposte/partecipazioni sottomesse rispetto a quelle finanziate.

Nei successivi grafici di questa sezione analizzeremo i risultati ottenuti dall'Italia rispetto ai suoi principali *competitors* così come l'evoluzione della sua performance dal 2014 al 2020.

IN EVIDENZA:

- Il tasso di successo a coordinamento a livello europeo è del 12%, l'Italia, con circa il 7%, rimane più o meno in linea rispetto al precedente programma quadro (FP7).

2.1.2 Top-10 - Performance per paese SC1 2014-2020

Figura 12: Country Performance

Il grafico, ordinato in base al contributo ricevuto (*Figura 12*), ci mostra come l'Italia si posiziona al sesto posto per contributo ricevuto e al quarto

L'Italia dimostra un grande interesse al programma, in particolare ha ottenuto l'8% del contributo totale del programma pari a 327,2 milioni di euro (*Figura 14*) attraverso 873 partecipazioni (*Figura 13*) da 316 singoli enti. La partecipazione dall'Italia si compone in questo caso di 54 coordinamenti e 819 coinvolgimenti come partner.

Figura 13: Top -10 Partecipazioni finanziate

Per quanto concerne i primi tre paesi, la situazione è la stessa rispetto a quella descritta nel punto 1 della sezione *Analisi complessiva 2014-2020* di questo documento ([pagina 7](#)). La Germania, il Regno Unito e l'Olanda riescono ad ottenere un notevole ritorno dalle proprie partecipazioni, seppur con un numero inferiore di partecipazioni rispetto all'Italia. Insieme ricavano circa 1,4 miliardi di euro che rappresentano il 40% del contributo totale europeo assegnato per la Sfida Sociale 1.

Figura 14: Top -10 Contributo europeo ricevuto (Mill Eur)

La partecipazione dall'Italia si compone in questo caso di 54 coordinamenti e 819 coinvolgimenti come partner. I coordinamenti rappresentano quasi il 20% del contributo ricevuto dall'Italia, pari ad oltre 50 milioni di euro.

Figura 15: Top -10 Performance dei coordinatori

Casi particolari e contrapposti sui coordinamenti, sono quelli del Regno Unito e la Spagna: il Regno Unito è al primo posto per contributo ricevuto ed è quinta per numero di coordinatori, la Spagna invece con 84 coordinamenti si posiziona come prima per numerosità ma poi scende al quinto posto per contributo ricevuto, come sempre dovuto in gran parte ai suoi minori costi.

Figura 16: SME performance

Osserviamo il distacco nella performance tra i primi cinque paesi ed il resto. Ad esempio, la Francia, con approssimativamente lo stesso numero di coordinamenti dell'Italia, riceve 35 milioni di euro in più grazie al numero di coordinamenti che si aggiudica.

Per quanto concerne la partecipazione delle PMI al programma, il 12% del contributo totale ricevuto dall'Italia è andato alle nostre PMI (96 partecipazioni) con circa 40 milioni di euro (il 7% di tutto il contributo ricevuto dalle PMI a livello europeo). L'Italia si posiziona al sesto posto sia per contributo sia per partecipazioni aggiudicate.

Come precedentemente dimostratosi per il contributo totale proveniente dalle partecipazioni e dai coordinamenti, anche nel caso delle PMI, i primi tre paesi insieme ottengono circa il 40% del contributo totale e delle PMI finanziate.

IN EVIDENZA:

- L'Italia si posiziona al sesto posto per contributo ricevuto e al quinto per numero di partecipazioni.
- L'Italia, al sesto posto, dimostra un grande interesse al programma ottenendo l'8% del contributo totale del programma pari a 327,2 milioni di euro attraverso 54 coordinamenti e 819 coinvolgimenti come partner.

2.1.3 Evoluzione della performance SC1 per Work Programme

Figura 17 e Figura 18

Dall'inizio del programma Horizon 2020 sono stati pubblicati sotto la Sfida Sociale 1 "Health, demographic change and wellbeing" 176 topics per un totale di 3,7 miliardi di euro.

L'evoluzione del budget all'interno di ogni Work Programme (WP) è direttamente proporzionale al numero di topics pubblicati al loro interno. Per questo motivo nell'ultimo WP, che copre gli ultimi tre anni di Horizon 2020, la Commissione Europea ha allocato il doppio sia del budget ma anche del numero di topics.

Nella *Figura 19* e *Figura 20* possiamo osservare come nel primo biennio (WP 2014-2015) siano state presentate più proposte di qualsiasi altro WP, questo dovuto all'enorme interesse dalla comunità di ricerca internazionale all'inizio del programma Horizon 2020.

Figura 19: Evoluzione della performance sui coordinamenti europei

Ciò si traduce inevitabilmente in un tasso di successo sui coordinamenti considerevolmente basso non solo a livello europeo (9%) ma anche italiano (5%). Successivamente questi numeri sono aumentati fino a quasi raddoppiarsi (soprattutto per l'Italia rispetto all'Europa) nell'ultimo WP 2018-2020, quello che dimostra un miglioramento nella qualità della progettazione e una miglior comprensione della nuova *vision* del programma rispetto al precedente 7 Programma Quadro (FP7).

Figura 20: Evoluzione della performance sui coordinamenti italiani

Dal lato della partecipazione italiana (*Figura 21*) si evidenzia anche un'evoluzione in termini complessivi nei diversi Work Programmes. A metà programma (WP 2016-2017) il tasso di successo sale fino al 18% e ciò dimostra anche una maggior comprensione delle dinamiche del programma.

Figura 21: Evoluzione della performance dei partecipanti italiani

Nell'ultimo triennio (2018-2020) il tasso si riduce di due punti percentuali (16%) dovuto fondamentalmente alla maggior concorrenza a livello europeo per quanto riguarda il numero di *applicants*, che nel caso dell'Italia è raddoppiato rispetto agli anni precedenti (WP 2016-17). Dunque, in parte possiamo affermare che nel primo WP 2014-2015 si sono trovati insieme un'alta concorrenza con le novità e le differenze del programma rispetto al FP7. Nel biennio successivo (2016-2017) possiamo giustificare l'aumento del tasso di successo grazie a una migliore qualità dei progetti sottomessi dopo l'esperienza dei primi anni di Horizon 2020, per poi nel periodo 2018-2020 riabbassare di poco il tasso per un ulteriore aumento considerevole della concorrenza. Nella *Figura 22* viene rappresentata quest'evoluzione anche in termini annuali.

Per quanto riguarda il rientro economico da queste partecipazioni, osserviamo un andamento crescente della percentuale di contributo che ha ricevuto l'Italia rispetto al totale assegnato (*Figura 23*), partendo dal 7% per arrivare al 9% nel WP 2018-20.

Figura 22: Evoluzione del contributo IT vs EU per anno

Figura 23: Evoluzione del contributo IT vs EU per WP**IN EVIDENZA:**

- Dal lato della partecipazione italiana, si evidenzia un'evoluzione positiva in termini complessivi nei diversi Work Programmes SC1 dal 204 al 2020.
- Il tasso di successo italiano sui coordinamenti è arrivato a raddoppiarsi alla fine del programma rispetto ai primi anni, ciò dimostra un miglioramento nella qualità della progettazione e una miglior comprensione delle dinamiche di Horizon 2020.

2.1.4 Mappatura della rete di collaborazione dell'Italia

I dati utilizzati per l'elaborazione del grafico sono aggiornati fino a Giugno 2020. Le cifre indicano il numero di progetti in cui al meno un beneficiario italiano ha collaborato con almeno un partner di ciascun paese nello stesso progetto.

Figura 25: Top 15 SC1 Collaborative links IT

IN EVIDENZA:

- Tra i paesi europei, l'Italia collabora in maniera rilevante soprattutto con i paesi che si collocano nella Top-4; Regno Unito, Germania, Spagna e Francia.
- Alla data di pubblicazione di questo documento, l'associazione del Regno Unito al programma Horizon Europe non è assicurata; sarà interessante sapere come si evolveranno i rapporti tra l'Italia e il Regno Unito nei futuri progetti di ricerca collaborativa.
- Gli Stati Uniti, grazie alla propria eleggibilità finanziaria nella SC1, sono il paese non europeo con cui l'Italia collabora maggiormente.

2.1.5 Ranking dei topics SC1 di maggior interesse/successo per l'Italia

La tabella mostra la graduatoria dei topics in cui l'Italia ha ottenuto il maggior finanziamento europeo così come il numero di beneficiari italiani finanziati per ciascuno di loro. Oltre il finanziamento ottenuto per topic, è riportata la percentuale che esso rappresenta rispetto al finanziamento totale assegnato sul topic.

TOPIC	EU CONTRIB (MILL EUR) TO IT % OF TOTAL EU CONTRIB/TOPIC	IT PARTICIPATIONS MAINLISTED
TDS-01-2019: Smart and healthy living at home	11,6 €15%	2 coordinators 21 partners
PM-08-2017: New therapies for rare diseases	10,6 €18%	2 coordinators 18 partners
PHC-01-2014: Understanding health, ageing and disease: determinants, risk factors and pathways	9,4 €11%	2 coordinators 16 partners
BHC-09-2018: Innovation platforms for advanced therapies of the future	8,2 € 10%	1 coordinator 6 partners
PHC-14-2015: New therapies for rare diseases	7,7 € 13%	1 coordinator 8 partners
BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications	7,6 € 7%	1 coordinator 9 partners
BHC-03-2018: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease	7,3 € 17%	1 coordinator 8 partners

PM-09-2016: New therapies for chronic diseases	<p>6,9</p> <p>€ 9%</p>	<p>1 coordinator</p> <p>17 partners</p>
DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies	<p>6,5</p> <p>€ 16%</p>	<p>15 partners</p>
TDS-04-2020: AI for Genomics and Personalised Medicine	<p>5,9</p> <p>€ 16%</p>	<p>1 coordinator</p> <p>12 partners</p>

IN EVIDENZA:

- L'Italia dimostra una forte competenza nelle tematiche relative al Digital health, rare, chronic e non-communicable diseases.

2.2 Analisi risultati calls PHE-Coronavirus 1 e 2

I successivi grafici prendono in considerazione in maniera aggregata i due bandi straordinari pubblicati dalla Commissione Europea durante il 2020 riguardo al Coronavirus:

CALL -SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020			
		AZIONE	SCADENZA
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-A	DEVELOPMENT OF THERAPEUTICS	RIA	12/02/2020
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-B	DEVELOPMENT OF POINT OF CARE DIAGNOSTICS	RIA	12/02/2020
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-C	CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL STUDIES	RIA	12/02/2020
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-D	SOCIAL SCIENCES RESEARCH	RIA	12/02/2020
CALL- SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2			
		AZIONE	SCADENZA
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A	REPURPOSING OF MANUFACTURING FOR VITAL MEDICAL SUPPLIES AND EQUIPMENT	IA	11/06/2020
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B	MEDICAL TECHNOLOGIES, DIGITAL TOOLS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ANALYTICS TO IMPROVE SURVEILLANCE AND CARE AT HIGH TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL)	IA	11/06/2020

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C	BEHAVIOURAL, SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE OUTBREAK RESPONSE	RIA	11/06/2020
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D	PAN-EUROPEAN COVID-19 COHORTS	RIA	11/06/2020
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E	NETWORKING OF EXISTING EU AND INTERNATIONAL COHORTS OF RELEVANCE TO COVID-19	CSA	11/06/2020

2.2.1 Partecipazione Europea alle call PHE-Coronavirus 1 e 2

Figura 26: Top 10 EU Contrib PHE 1+2 Mill Eur

Per quanto riguarda la performance sui bandi contro l'emergenza del Covid-19, possiamo confermare che l'Italia ha risposto in maniera eccellente, sia dal punto di vista del contributo ricevuto sia per il numero di partecipazioni.

Figura 27: % del contributo europeo totale assegnato per paese (Top-10)

Con oltre 23 milioni di euro, che rappresentano circa il 13% del contributo totale europeo (Figura 27), l'Italia si posiziona al secondo posto dopo la Germania per rientro finanziario, entrambi distaccandosi notevolmente dal resto dei paesi.

Dal lato delle partecipazioni, l'Italia invece si conferma al primo posto con un totale di 69 beneficiari su un totale di 786 presentati (Figura 28). Ciò dimostra la grande capacità e l'enorme interesse del paese sull'argomento: tra i beneficiari, cinque hanno ricoperto il ruolo di coordinatori; questo elemento ha portato l'Italia al primo posto, insieme al Belgio, per numero di progetti coordinati.

Figura 28: Performance della partecipazione (Top-10)

Analizzando le PMI che hanno partecipato ad entrambe le call (*Figura 29*), osserviamo lo stesso andamento, con l'Italia al primo posto sia per numero di partecipazioni che per finanziamento ottenuto, oltre 3 milioni di euro, che rappresentano l'11% del budget totale assegnato alle PMI.

Figura 29: Performance delle piccole e medie imprese (Top-10)

2.2.2 Partecipazione Italiana alle call PHE-Coronavirus 1 e 2

Figura 30

La tabella mostra la graduatoria dei topics in cui l'Italia ha ottenuto il maggior finanziamento europeo così come il numero di beneficiari italiani finanziati. Oltre al finanziamento ottenuto, è riportata la percentuale che esso rappresenta rispetto al finanziamento totale assegnato sul topic.

IT PERFORMANCE - EU CONTRIB VS PARTICIPATIONS		
TOPIC	EU CONTRIB (MILL EUR) TO IT % OF TOTAL EU CONTRIB/TOPIC	IT PARTICIPATIONS MAINLISTED
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D: PAN-EUROPEAN COVID-19 COHORTS	6,90 € 16%	1 COORDINATOR 3 PARTNERS
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C: BEHAVIOURAL, SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE OUTBREAK RESPONSE	4,64 € 17%	1 COORDINATOR 13 PARTNERS
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A: REPURPOSING OF MANUFACTURING FOR VITAL MEDICAL SUPPLIES AND EQUIPMENT (IA)	4,18 € 19%	1 COORDINATOR 18 PARTNERS
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: ADVANCING KNOWLEDGE FOR THE CLINICAL AND PUBLIC HEALTH RESPONSE TO THE 2019-NCOV EPIDEMIC	3,97 € 8%	1 COORDINATOR 18 PARTNERS
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B: MEDICAL TECHNOLOGIES, DIGITAL TOOLS AND AI ANALYTICS TO IMPROVE SURVEILLANCE AND CARE AT HIGH TRL	3,29 € 5%	1 COORDINATOR 10 PARTNERS
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E: NETWORKING OF EXISTING EU AND INTERNATIONAL COHORTS OF RELEVANCE TO COVID-19	0,18 € 5%	2 PARTNERS

La situazione italiana relativa alla tipologia degli enti protagonisti in entrambi i bandi riporta uno scenario in linea con quello europeo. Scendendo nel dettaglio delle singole categorie di enti, dei quali si riporta il numero di partecipazioni finanziate (*Figura 31*), emerge la predominanza degli enti accademici sia a livello europeo che italiano. Possiamo inoltre rilevare come l'Italia si distacca dall'Europa nel *trend* riguardante gli enti di ricerca e *for-profit*: questi ultimi si posizionano al terzo posto in Europa e al secondo nel nostro paese a dimostrazione del grande interesse del settore privato nazionale sul tema.

Figura 31 - Tipologia di enti: nr. partecipanti finanziati IT vs EU

IN EVIDENZA:

- L'Italia ha mostrato un'enorme capacità di risposta ad entrambi i bandi straordinari dedicati all'emergenza Covid-19 pubblicati nel 2020, posizionandosi al primo posto per numerosità della partecipazione e PMI finanziate ed al secondo posto per contributo ricevuto.
- Il settore privato for-profit italiano ha mostrato un maggior interesse in questo tema rispetto alla tendenza europea.

2.3 Analisi risultati calls IMI-2

L'Innovative Medicines Initiative (IMI) è una partnership pubblico-privata (PPP) tra l'Unione Europea (rappresentata dalla Commissione Europea) e l'industria farmaceutica europea (rappresentata da EFPIA, la Federazione Europea dell'Industria e delle Associazioni Farmaceutiche). IMI supporta lo sviluppo e l'implementazione di azioni di ricerca e innovazione mirate allo sviluppo di vaccini, farmaci e terapie di nuova generazione.

L'IMI2, che copre il periodo dal 2014 al 2020, ha stanziato un budget totale di circa 3,2 miliardi di euro. La metà proviene dal programma Horizon 2020 dell'UE e la maggior parte della restante quota proviene dall'EFPIA e dalle sue aziende associate.

Con l'obiettivo di comprendere meglio il contenuto dei successivi grafici di questa sezione, è necessario capire il funzionamento dell'iniziativa, soprattutto per quanto riguarda i criteri di eleggibilità per il finanziamento.

Sono ammissibili/ritenuti idonei ai finanziamenti del programma IMI2 i partecipanti che possiedono entità giuridiche indipendenti stabilite in stati membri dell'Unione Europea e dei paesi associati o create in accordo con la normativa dell'Unione Europea. Fra di essi sono inclusi:

- istituti d'istruzione secondaria o superiore;
- organizzazioni no-profit finalizzate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
- associazioni di pazienti;
- organizzazioni internazionali di interesse europeo;
- enti pubblici;
- microimprese, piccole e medie imprese e altre società con fatturato annuo massimo di 500 milioni di EUR, purché non siano soggetti collegati a società con fatturato annuo superiore a 500 milioni di EUR; per «soggetti collegati» si applica, *mutatis mutandis*, la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del [regolamento \(UE\) n. 1290/2013](#).

I finanziamenti europei possono essere accordati anche ad organizzazioni internazionali con sede legale stabilita in un paese terzo ammesso, purché sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la sua partecipazione sia considerata essenziale per lo sviluppo del progetto;
- esista un accordo bilaterale di collaborazione scientifica e tecnologica fra l'Unione Europea e l'organizzazione internazionale stessa oppure il paese terzo in cui la sua sede legale è stabilita.

Le aziende che aderiscono alla Federazione Europea dell'Industria e delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) e i partner associati a IMI2 non ricevono finanziamenti attraverso il programma IMI ma possono contribuire ai progetti con modalità in natura (*'in kind contributions'*), per esempio mettendo a disposizione il tempo dei propri ricercatori, strumenti o risorse. Laddove rilevante per gli obiettivi di IMI2 sono ammessi anche contributi *'in kind'* provenienti da paesi non-EU a patto che essi non superino il 30% dei costi eleggibili sostenuti dai paesi membri e associati al livello del programma stesso.

Questi criteri di eleggibilità implicano che tante partecipazioni da enti *for-profit* non vengano considerate tra i numeri della *EU Contribution*, dato che in quei casi non sono ammessi ai finanziamenti.

I grafici prendono in considerazione i risultati dal 2014 al 2020 (Call 1 alla 21, esclusa Call 20 ancora in valutazione nella data di estrazione dei dati, dicembre 2020).

2.3.1 Performance europea

Figura 32: IMI-2 EU Contribution - Participation

Il grafico riporta i dati relativi ai primi 10 paesi europei per Grant Agreement firmati, tenendo conto sia dei beneficiari (partecipazioni) che del contributo corrisposto dalla Commissione per ciascun paese.

Il grafico evidenzia che l'Italia si trova al settimo posto sulla base del contributo europeo ottenuto di 59.5 milioni di euro (il 5% sul totale). Per quanto riguarda la partecipazione, l'Italia si posiziona al sesto posto con 138 partecipazioni da 70 singoli beneficiari. La partecipazione dall'Italia si compone di 5 coordinamenti e 133 coinvolgimenti come partner.

Possiamo inoltre osservare (*Figura 32*) come dal punto di vista del contributo economico esiste un notevole *gap* tra i primi cinque paesi ed il resto, pari a quasi 50 milioni di euro tra la Spagna (quinto posto) e il Belgio (sesto posto). Questo evidenzia come la top-5 dei paesi riesce ad ottenere un considerevole ritorno dalle sue partecipazioni.

Per quanto riguarda i primi tre paesi, il Regno Unito, l'Olanda e la Germania riescono a portare in cassa circa 570 milioni di euro che rappresenta intorno al 50% del contributo totale europeo assegnato. Paese membro degno di nota è l'Olanda: pur avendo meno partecipazioni della Germania e della Francia si posiziona al secondo posto per rientro finanziario, grazie ad una sua più elevata richiesta di budget nei progetti (come abbiamo notato anche precedentemente sotto altri programmi e bandi).

Figura 33: Tipologia di enti EU Contribution / nr. partecipanti finanziati

In termini di tipologia di partecipanti, la *Figura 33* evidenzia come gli enti accademici ricevono circa il 52% del finanziamento totale (621,3 milioni di euro) avendo il 33% delle partecipazioni finanziate. I centri di ricerca si posizionano al secondo posto per finanziamenti ottenuti e per numerosità di partecipazioni.

Possiamo evidenziare come gli enti *for-profit* coprono la maggior parte delle partecipazioni, circa il 40% del totale, ma si posizionano al terzo posto per contributo ricevuto (12%). Questo è dovuto al criterio di ammissibilità degli enti *for-profit* sotto il programma IMI-2, accennato nell'introduzione di questa sezione. Dalle loro 916 partecipazioni, 700 hanno partecipato al programma ma senza ricevere alcun finanziamento.

IN EVIDENZA:

- Si evidenzia un notevole gap sul contributo finanziario ricevuto tra i primi cinque paesi, che si portano a casa il 73% del contributo totale, ed il resto.
- L'Italia si posiziona al settimo posto per contributo ricevuto e al sesto per numerosità di partecipazioni (5 coordinamenti e 133 coinvolgimenti come partner).
- Per quanto riguarda la tipologia di enti finanziati a livello europeo, gli enti accademici ricevono più della metà del contributo totale. Gli enti *for-profit* pur avendo il 40% delle partecipazioni totali si portano a casa soltanto il 12% del contributo.

2.3.2 Performance Italiana

Prima di entrare nel dettaglio della performance dell'Italia nel programma è importante conoscere anche le peculiarità dell'iniziativa per quanto riguarda il processo di valutazione.

A differenza dei classici bandi di Horizon 2020 (e.g. Sfida Sociale 1), sotto l'IMI-2 praticamente la totalità dei topics sono valutati in due *stages*.

Terminato il primo *stage*, le proposte vengono sottoposte ad un controllo di ammissibilità

ai fini di verificare che la proposta sia stata presentata in tempo e completa e che i requisiti di base, come ad esempio il numero di partecipanti, siano stati soddisfatti). Tutte le proposte ammissibili vengono quindi valutate da esperti indipendenti, che assegnano un punteggio sulla base dei tre criteri di valutazione: *eccellenza, impatto e qualità/efficienza dell'implementazione*. Il processo di valutazione è monitorato da osservatori indipendenti che assicurano che l'IMI applichi correttamente le regole e tratti tutti gli *applicants* in modo equo. Per ciascun topic, sono pre-identificati i membri dell'EFPIA e/o partner associati ad IMI-2 che faranno parte del consorzio vincitore in quel topic, così come il loro contributo. In questa prima fase, i consorzi non devono includere nel loro partenariato questi membri dell'EFPIA e/o partner associati. Di solito solamente il primo consorzio in classifica è invitato a procedere alla seconda fase in cui si dovrà preparare la *full proposal* considerando al suo interno il contributo dell'EFPIA e/o partner associati al topic.

Nel secondo *stage*, questo partenariato ed i membri dell'EFPIA e/o partner associati di quel topic, si uniscono per formare un consorzio e presentare una proposta completa. Il consorzio ha tre mesi per preparare la proposta completa. Una volta presentata, la proposta completa viene valutata anche da esperti indipendenti e le valutazioni sono nuovamente monitorate da osservatori indipendenti. In questa fase, poiché esiste un solo consorzio (completo) di candidati per topic, non esiste una classifica. Tuttavia, se i punteggi di una proposta completa sono inferiori alle soglie stabilite nelle regole, non sarà selezionata (*main listed*) per il finanziamento.

Figura 34: Tassi di successo aggregati in IMI-2

A differenza di Horizon 2020, dove nei topics valutati in due *stages*, il vero filtro per accedere al finanziamento è la seconda fase, nel caso di IMI è il primo *stage*, dove di solito viene selezionata una sola proposta per procedere alla fase due. C'è anche da dire che il livello di concorrenza non è così forte come in Horizon 2020 dove la numerosità delle partecipazioni è molto più elevata.

Data la natura aggregata dei dati a disposizione, non è possibile calcolare il tasso di successo nel primo e secondo stage. Nella *Figura 34* si riportano i diversi tassi sul coordinamento e sulla partecipazione in maniera complessiva.

Analizzando la performance dell'Italia nel programma, osserviamo come 3 su 10 enti italiani viene finanziato (*Figura 35*). Circa il 60% delle partecipazioni viene rifiutata.

Figura 35: Performance della partecipazione italiana, risultati delle valutazioni

Per quanto concerne la tipologia di enti finanziati, possiamo evidenziare come l'Italia anche in questo caso, non segue il *trend* europeo. Gli enti accademici si posizionano al primo posto per contributo ricevuto a livello europeo, invece dal lato italiano, i centri di ricerca sono quelli in prima posizione (*Figura 36*). Rispetto alla tendenza europea sulla partecipazione, osserviamo come gli enti *for-profit* italiani non hanno la stessa numerosità e si situano al terzo posto dopo i centri di ricerca e gli enti accademici. Questi ultimi due, con circa l'80% delle partecipazioni dal nostro paese, ottengono il 90% del budget ricevuto dall'Italia.

Figura 36: Tipologia di enti italiani: EU Contribution / nr. partecipanti finanziati

La tabella mostra la graduatoria dei topics in cui l'Italia ha ottenuto il maggior finanziamento europeo così come il numero di beneficiari italiani finanziati. Oltre al finanziamento ottenuto, è riportata la percentuale che esso rappresenta rispetto al finanziamento totale assegnato sul topic.

Top 10 IT - EU Contrib per topic vs participations mainlisted		
Topic	EU Contrib (Mill Eur) to IT % of Total EU Contrib/ topic	IT Participations mainlisted
IMI2-2016-10-04: Creation of a pan-European paediatric clinical trials network	20,2€	1 coordinator
	30%	14 partners
IMI2-2015-08-01: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks	4,5€	1 coordinator
	10%	6 partners
IMI2-2018-15-08: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic	3,6€	3 partners
	4%	

IMI2-2018-15-03: Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune-mediated diseases	2,8€	1 coordinator
	18%	3 partners
IMI2-2018-14-01: Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse	2,7€	9 partners
	7%	
IMI2-2017-13-07: Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to support regulatory acceptance and clinical practice	1,9€	3 partners
	8%	
IMI2-2015-06-04: Development of an outcomes-focused data platform to empower policy makers and clinicians to optimize care for patients with hematologic malignancies	1,7€	7 partners
	9%	
IMI2-2014-02-01: Vaccine development phase I, II, III	1,6€	1 coordinator
	2%	2 partners
IMI2-2020-21-01: Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections	1,5€	4 partners
	2%	
IMI2-2014-02-05: Rapid diagnostic tests	1,3€	6 partners
	18%	

IN EVIDENZA:

- Per quanto riguarda la performance della partecipazione italiana al programma IMI-2 osserviamo che vengono finanziati circa 3 enti su 10.
- A livello italiano, gli enti accademici pur avendo una maggior partecipazione al programma sono secondi per contributo ricevuto dopo i centri di ricerca. Entrambi insieme rappresentano il 90% del budget ricevuto dall'Italia.

3. Conclusioni

Complessivamente l'Italia si è posizionata con un risultato discreto nella programmazione di Horizon 2020 nel settore salute, collocandosi al **sesto posto** per contributo europeo ricevuto (422 milioni di eur, 8% del totale) e al **quinto** per la numerosità della sua partecipazione finanziata (1027, 8,6% del totale) *Figura 2 (pagina 7)*.

L'Italia, pur posizionandosi al quinto posto nella classifica totale dei coordinamenti vinti nel corso di Horizon 2020 con 93 coordinamenti, riceve un contributo finanziario ben inferiore ai suoi competitors principali. Caso emblematico è il confronto con la Francia, che con 90 coordinamenti riceve un contributo di 157 milioni di euro; L'Italia ne riceve circa la metà (79.9 milioni di euro). *Figura 4 (pagina 9)*.

I principali competitors dell'Italia sono, nell'ordine, la Germania, Il Regno Unito, l'Olanda, la Francia e la Spagna. *Figura 12 (pagina 16)*.

Un importante elemento su cui lavorare nel nuovo programma quadro Horizon Europe dovrebbe riguardare l'implementazione a livello nazionale delle misure di supporto che consentano di avere maggiori risorse e competenze di coordinamento. L'obiettivo è quello di ottenere un più alto numero di coordinamenti, nelle aree di ricerca più strategiche per il paese, considerato che il ruolo di coordinatore garantisce una maggiore visibilità e maggiori risorse per svolgere le attività di ricerca.

L'Italia dovrebbe aumentare il rientro di contributo europeo non soltanto partecipando in maniera strategica e più coordinata al programma, ma soprattutto incrementando il ruolo (scientifico, tecnologico e sulle componenti trasversali) giocato nei progetti e nel contempo il suo peso finanziario all'interno di ciascun partenariato.

Digital health, rare diseases, chronic diseases e non-communicable diseases sono state le tematiche di maggior interesse e successo per l'Italia durante il programma Horizon 2020 considerando che il maggior numero di progetti vengono presentati su questi macro temi. Sarebbe strategico nell'attuale programmazione nazionale focalizzare gli investimenti di ricerca e innovazione a supporto di queste aree, consentendo così una maggior presenza italiana nei consorzi (anche in termini di budget) sia come partner sia come coordinatori.

Le PMI italiane coinvolte nella ricerca collaborativa rappresentano il 7,3% del totale delle PMI finanziate a livello europeo, mentre i paesi top-5 vincitori hanno percentuali di coinvolgimento di PMI più elevate (tra il 13% e l'8%). Certamente la partecipazione delle PMI risulta essere un importante fattore di successo. *Figura 6 (pagina 10)*.

L'Italia dovrebbe puntare ad aumentare il coinvolgimento della rete ospedaliera e il suo sistema sanitario soprattutto quando si tratta di progetti di spiccata rilevanza clinica la cui effettiva implementazione dovrà ricadere poi sui sistemi regionali.

Per quanto riguarda i topics SC1 con lo schema di finanziamento SME-Instrument pubblicati tra gli anni 2014 e 2017, l'Italia si è posizionata al terzo posto con 40 partecipazioni finanziate (35 coordinamenti), dietro la Spagna e Regno Unito, e con un rientro di 12,6 milioni di euro, che classifica l'Italia invece all'ottavo posto per contributo ricevuto.

L'Italia, nel programma IMI-2, ha ricevuto un rientro finanziario di circa 60 milioni di euro posizionandosi al settimo posto rispetto al Regno Unito, che con 275 milioni di euro è al primo posto. Sulla partecipazione, l'Italia è al sesto posto con 138 rispetto ai 442 del Regno Unito. L'Italia dovrebbe certamente puntare ad aumentare il suo coinvolgimento complessivo nel futuro programma IHI (Innovative Health Initiative) ed in particolare per le sue PMI e per la sua rete ospedaliera.

